

O‘SMIR YOSHDAGI 11-13 YOSHLI BOKSCHILARNING PSIXOFIZIOLOGIK TAYYORGARLIGI XOLATI DINAMIKASI

v.b.dotsent, R.N. Abduxamidov

O‘zDJTSU

E-mail: ravshanabduxamidov17@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada yakkakurash sport turlariga ixtisoslashgan bolalar-o‘smirlar sport maktablarida boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida shug‘ullanuvchi 11-13 yoshli bokschilar psixofiziologik tayyorgarligining yoshga xos dinamikasi tadqiq qilingan.

Kalit so‘zlar: *boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichi, o‘smir bokschilar, psixofiziologik tayyorgarlik, HRV-harakat reaksiya vaqti, zarba kuchi.*

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БОКСЕРОВ 11–13 ЛЕТ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

и.о. доцента, Р.Н. Абдухамидов

ЎзДЖТСУ

E-mail: ravshanabduxamidov17@gmail.com

Аннотатсия: В статье проведен анализ возрастной динамики психофизиологической подготовленности юных боксёров 11-13 лет, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах по спортивным единоборствам.

Ключевые слова: *этап начальной подготовки, юные боксёры, психофизиологическая подготовленность, время двигательной реакции (ВДР), сила удара.*

DYNAMICS OF THE STATE OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL READINESS OF BOXERS AGE 11-13 IN ADOLESCENT AGE

Acting Associate Professor, R.N. Abdukhamidov

UzDJTSU

E-mail: ravshanabduxamidov17@gmail.com

Annotation: This article examines the age-old dynamics of psychophysiological training of boxers aged 11-13, who are engaged in the initial training stage in children's and youth sports schools specializing in martial arts.

Key words: *initial stage of preparation, junior boxers, psychophysiological preparation, action reaction time (ART), shock strength.*

Dolzarbli: Respublikamizda yuqori malakali sportchilarni va sport zahirasini tayyorlashga ixtisoslashgan bolalar-o‘smirlar sport ta’limi muassasalari, shu jumladan olimpiya zahirasi kollejlari, bolalar-o‘smirlar sport maktablari, sport klublari, sport tayyorgarligi markazlari, maktablarda faoliyat yurituvchi jismoniy tarbiya va sport sohasidagi yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash bo‘yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga qaratilayotgan yuksak e’tibor natijasida mamlakatimizda sport turlari jadal tarzda ommaviylashib rivojlanmoqda. Jumladan, boks sport turini

rivojlantirishga qaratilayotgan alohida e'tibor samarasi o'laroq sportchilarimiz nufuzli halqaro musobaqalarda yuqori natijalarni qo'lga kiritib kelmoqda (1, 2).

Olimpiya va Osiyo o'yinlari xamda jahon chempionatlari kabi yirik sport musobaqalarida ishtirokchilarning jismoniy, texnik-taktik tayyorgarligi darajasi deyarli bir-biriga yaqin xolatda bo'ladi. Shu boisdan ko'pgina hollarda musobaqaga psixofiziologik tomondan yaxshi tayyorgarlik ko'rgan sportchilar g'oliblikni qo'lga kiritayotganliklari pedagogik kuzatuvlardan bizga yaxshi ma'lum.

Katta sportning tayanch nuqtasi bo'lgan boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shug'ullanuvchi o'smir sportchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirish bo'yicha ko'pgina olimlar, jumladan L.V.Volkov, R.D.Xalmuxamedov, S.S. Tajibaev, Siska L, Samir Chadli va boshqalar o'z ilmiy izlanishlarini olib borgan. Biroq ularning ilmiy-tadqiqotlarida o'smir bokschilarning psixofiziologik tayyorgarligi yetarlicha o'rganilmagan (3, 4, 5, 7, 8, 9).

Shu sababli bokschilarning psixofiziologik tayyorgarligi xolatini aniqlash xamda ularni bartaraf etish bugungi kunda boks nazariyasi va amaliyotining dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: 11-13 yoshli bokschilarning psixofiziologik tayyorgarligi dinamikasini aniqlash.

Tadqiqot ishining vazifalari: mavzuga doir ilmiy-uslubiy adabiyotlarni taxlil qilish; oddiy xarakat reaksiya vaqtida namoyon bo'ladigan zarba kuchi dinamikasini aniqlash; o'smir bokschilarning oddiy xarakat reaksiya vaqti dinamikasini aniqlash.

Tadqiqot usullari: ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatuv, pedagogik testlash, matematik statistika usullari.

Tadqiqotni tashkillashtirish. Tajriba Toshkent shahar Chilonzor tumanida hamda Toshkent viloyati Chirchiq shahrida joylashgan yakkakurash sport turlariga ixtisoslashgan bolalar-o'smirlar sport maktablarining boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shug'ullanuvchi 11-13 yoshli bokschilarida olib borildi;

Yosh bokschilarning psixofiziologik tayyorgarligini aniqlashda "Yuqori malakali bokschilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini aniqlash (SPUDERG-4)" kompyuter dasturidan (signalda zarba urish) foydalanildi (6).

Tadqiqot natijalari va uning muxokamasi. Boksdan to'g'ridan beriladigan zarbalar eng ko'p qo'llaniladi. Ularning afzalligi shundaki, koordinatsion jihatdan nisbatan oddiy, tez, kuchli, aniq va samarali zarba berish imkoniyati bor. Yon tomondan boshga zarbalar deyarli tez-tez qo'llaniladi. Ular katta samara bilan xam kuchli, xam tez zarbalar sifatida bajariladi (3, 5). Olingan ma'lumotlarga tayangan xolda nazorat mashqiga kiritilishi lozim bo'lgan zarba turlari sifatida o'ng va chap qo'llarda boshga to'g'ridan va yondan zarbalarni tanlab oldik.

Pedagogik tadqiqotdan olingan natijalar sportchilarning vazn toifasi hamda yoshiga ajratgan holda tahlil qilindi. O'tkazilgan taxlil natijalariga ko'ra (1-rasm), 11 yoshli o'smir bokschilarning chap qo'lda to'g'ridan zarba kuchi o'rtacha $23,4 \pm 12,6$ kg, ni tashkil etgan bo'lsa, 12 yoshli bokschilarda zarba kuchi 11 yoshlilar natijasidan deyarli farq qilmadi ($23,9 \pm 1,7$ kg). Zarba kuchi o'rtacha $28,1 \pm 16,8$ kg bo'lgan natija 13 yoshli sportchilarda qayd etildi. 11-12 yoshli bokschilar natijalariga nisbatan 13 yoshli sportchilarning ko'rsatkichlari biroz yuqori, lekin variatsiya koeffitsienti $V=59,8\%$ ga teng bo'lganligi sababli ko'rsatkichlar orasida statistik farqlar yo'q ($t=1,03$;

$r > 0,05$). O‘smir bokschilarda o‘ng ko‘lda to‘g‘ridan zarba tezlikka urg‘u berilgan vaqtda namoyon bo‘lganda zarba kuchi 11 yoshlilarda mos ravishda o‘rtacha $33,6 \pm 16,6$ kg, ni, 12 yoshli bokschilarda o‘rtacha $36,1 \pm 9,4$ kg, ni, 13 yoshdagilarda esa $40,7 \pm 19,5$ kg, ni tashkil etdi. 12 yoshli bokschilar zarba kuchining og‘irligi 11 yoshlilarga nisbatan 7,44 % ga yaxshi, biroq qayd etilgan natijalar o‘rtasida ishonchli statistik farqlar aniqlanmadi ($r > 0,05$). 13 yoshli bokschilar zarba kuchining o‘rtacha og‘irligi 11-12 yoshdagi sportchilar ko‘rsatkichlariga nisbatan 13,05% ga yaxshi. Chap qo‘lda yondan boshga zarba berishda zarba kuchining og‘irligi mos ravishda 11 yoshli bokschilarda $27,7 \pm 13,8$ kg, 12 yoshlilarda $30 \pm 16,5$ kg, 13 yoshli sportchilarda esa $43,1 \pm 12,9$ kg, ni tashkil etdi. Qayd etilgan ko‘rsatkichlar orasida statistik farqlar ishonchliligi 11-13 va 12-13 yoshlilar orasida aniqlandi ($r < 0,001$; $< 0,01$). 11-12 yoshli sportchilar natijalari orasida statistik farqlar topilmadi ($r > 0,05$). O‘ng qo‘lda yondan zarba berishdan olingan natijalar tahliliga ko‘ra 11 yoshli sportchilar tomonidan o‘rtacha og‘irligi $40,7 \pm 17,8$ kg bo‘lgan ko‘rsatkich qayd etildi ($V = 43,73\%$). 12-13 yoshli bokschilarda o‘ng qo‘l zarba kuchining og‘irligi mos ravishda o‘rtacha $49,2 \pm 11,6$; $44,2 \pm 12,9$ kg, ni tashkil etdi. Chap qo‘lda signalga to‘g‘ridan boshga zarba berish bilan namoyon bo‘ladigan harakat reaksiya vaqti (HRV) 11 yoshli bokschilarda o‘rtacha $856 \pm 93,7$ m/s, ga tengligi ma‘lum bo‘ldi. Ushbu nazorat mashqini bajarishda 12 yoshli sportchilar o‘rtacha $844,4 \pm 88,1$ m/s vaqt sarflaganliklari aniqlandi. Oddiy reaksiya tezligi bo‘yicha qayd etilgan natijalar orasidagi farq 2,1 % ni tashkil etdi. 11-12 yoshli sportchilar ko‘rsatkichlari orasida statistik farqlar ishonchliligi aniqlanmadi ($r > 0,05$). Chap qo‘lda tug‘ridan zarba berish nazorat mashqi bo‘yicha 13 yoshli bokschilar tomonidan sezilarli darajada natijalarning o‘sishi kuzatilmadi, ular qayd etgan natija 12 yoshli sportchilar natijasidan deyarli farq kilmadi ($843,4 \pm 67,9$ m/s). Chap qo‘lda tug‘ridan boshga zarba berish nazorat mashqida 11-13 yoshli bokschilar tomonidan qayd etilgan ko‘rsatkichlar orasida ishonchli statistik farqlar topilmadi ($r > 0,05$). O‘ng qo‘lda to‘g‘ridan zarba berishda 11 yoshli sportchilarning XRV $889,1 \pm 84,6$ m/s, ga teng. 11 yoshli bokschilardan olingan natijalarga nisbatan statistik farqlar ishonchliligi $r < 0,01$ ga teng bo‘lgan ko‘rsatkich 12 yoshli sportchilar tomonidan qayd etildi ($805,6 \pm 99,6$ m/s). 13 yoshli sportchilar HRV 11 yoshli bokschilar natijalariga qiyosiy solishtirilganda birmuncha yaxshirok. Ushbu nazorat mashqida 13 yoshli bokschilar tomonidan o‘rtacha $853,7 \pm 59,3$ m/s, ga teng bo‘lgan natija qayd etildi. 12-13 yoshli bokschilar ko‘rsatkichlari orasida ishonchli statistik farqlar mavjud emas ($r > 0,05$).

Chap qo‘lda yondan zarba berish nazorat mashqini bajarishda sportchilarda harakat reaksiya vaqtining namoyon bo‘lishida statistik farqlar ishonchliligi mavjud bo‘lgan ko‘rsatkich 12 yoshli bokschilarga tegishli bo‘ldi. Ular chap qo‘lda yondan zarba berishga $828,8 \pm 78,9$ m/s vaqt sarflashdi ($V = 9,53\%$). 11 yoshli bokschilar nazorat mashqini bajarishga 12 yoshlilarga nisbatan $78,2$ m/s ko‘proq vaqt sarflashgan ($907 \pm 89,2$ m/s). Ushbu vazifani bajarishda 13 yoshli bokschilarda HRV $893,7 \pm 55,6$ m/s, ga teng. Olingan natijalar orasida statistik farqlar ishonchliligi 11-12 hamda 12-13 yoshli sportchilar natijalari o‘rtasida qayd etildi ($r < 0,01$; $< 0,01$). 11-13 yoshli sportchilar ko‘rsatkichlari orasida ishonchli farqlar $r > 0,05$ ga teng. O‘ng qo‘lda to‘g‘ridan zarba berish test mashqida oddiy xarakat reaksiya tezligi 11 yoshli sportchilarda $851 \pm 97,8$ m/s, ga, 12 yoshlilarda $876,8 \pm 83,32$ m/s, ga, 13 yoshdagilarda esa $890,3 \pm 94,8$ m/s, ga tengligi aniqlandi. Ko‘rsatkichlar orasida ishonchli statistik farqlar topilmadi ($r > 0,05$).

Xulosa. Ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili davomida ma'lum bo'ldiki boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shug'ullanuvchi o'smir bokschilarning texnik-taktik va jismoniy tayyorgarligi bo'yicha ko'pgina olimlar o'z ilmiy izlanishlarini olib borishgan. Biroq o'smir yoshdagi bokschilarning psixofiziologik tayyorgarligi yetarli darajada o'rganilmagan. Pedagogik tadqiqotdan olingan natijalar matematik statistika usulidan foydalangan holda tahlil qilinganda psixofiziologik tayyorgarlik bilan bog'liq bo'lgan harakat reaksiya vaqti ko'rsatkichlari orasida ishonchli statistik farqlar aniqlanmadi. O'ng qo'lda to'g'ridan zarba berishda 11-13 va 12-13 yoshli sportchilar ko'rsatkichlari orasida, chap ko'lda to'g'ridan va o'ng qo'lda yondan zarba urishda 11-13 yoshli bokschilar natijalari orasida statistik farqlar ishonchliligi $r > 0,05$ ga teng. Qolgan ko'rsatkichlar orasida statistik farqlar aniqlanmadi. Bundan ko'rinib turibdiki, boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shug'ullanuvchi 11-13 yoshli bokschilarning o'quv-mashg'ulotlari jarayonida trenerlar tomonidan psixofiziologik tayyorgarlikda qo'llanilayotgan vosita va usullar yetarli darajada samarali emas. Ushbu holatlarni e'tiborga olib, boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shug'ullanuvchi o'smir yoshdagi bokschilarning psixofiziologik tayyorgarligini oshirishda ularning texnik, taktik, jismoniy tayyorgarligi hamda ularning yosh xususiyatini inobatga olgan xolda samarali vosita va usullarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida»gi qonuni (yangi taxriri), 2015 yil 5 sentabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 2017-yil 3 iyundagi PQ 3031-sonli qarori. LEX.Uz.
3. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. - Киев.: Олимпийская литература, 2002, 290 s.
4. Tajibaev S.S. O'smir yakkakurashchilarning kompleks tayyorgarligida xarakterli o'yinlarni qo'llash metodikasini ilmiy-pedagogik asoslash. P.f.d.(DSc), dis. avtoreferati, Chirchiq 2019. (76 bet)
5. Xalmuxamedov R.D., V.N.Shin, F.K.Turdiyev, S.S.Tajibaev: «Boks nazariyasi va uslubiyati» Darslik, Toshkent, 2016 (36, 38-39 bet).
6. Xalmuxamedov R.D., S.S.Tajibaevlar yaratgan «Yuqori malakali bokschilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini aniqlash» (CPUDERG-4) kompyuter dasturi O'zbekiston Respublikasi elektron mashinalari uchun dasturlar davlat reestrda 14.03.2013 yilda Toshkent shahrida ro'yhatdan o'tkazilgan, talabnoma raqami DGU 2013 0032.
7. Basic reliability parameters of a boxing punch. Siska L., Brod'ani, J., Stefanovsky, M., Todorov, S. 2016 Journal of Physical Education and Sport. 16(1),38, s. 241-244
8. COACHES MANUAL. Prepared by: AIBA HQs Office. Coordinator: Adam Kusior, AIBA Coaches Comission Chairman Philip Jun. DATE:AUGUST 2011, 275 pg.
9. Samir Chadli, Noureddine Ababou, Amina Ababou. A New Instrument for Punch Analysis in Boxing. Procedia Engineering. Volume 72, 2014, Pages 411-416 <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.06.073>